

SUBKRITIK TARMOQLANUVCHI JARAYONINING SHARTLI EHTIMOLLIKLARI UCHUN LOKAL LIMIT TEOREMALARI.

Abdusamatova Xayitxon

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15577917>

Anotatsiya. Mazkur maqolada uzluksiz vaqtli dokritik tarmoqlanuvchi jarayonlar uchun shartli ehtimollar bo'yicha lokal limit teoremlari o'rganilgan. Jarayonlarning ehtimollik xususiyatlari, hosil qiluvchi funksiyalari va ularning limit xatti-harakatlari tahlil qilinadi. Kolmogorov teoremasi asosida klassik natijalar keltiriladi hamda ushbu jarayonlar uchun degeneratsiya ehtimoli va geometrik taqsimot shaklidagi limit taqsimotlar isbotlanadi.

Kalit so'zlar: tarmoqlanuvchi jarayonlar, uzluksiz vaqt, dokritik holat, hosil qiluvchi funksiya, Kolmogorov teoremasi, ehtimollik zichligi, limit teoremasi, geometrik taqsimot.

Uzluksiz vaqtning tarmoqlanuvchi jarayonlari uzluksiz holatlarning bir hil Markov jarayonlari sifatida $\{0,1,2,\dots\}$ diskret vaqtning V. S. P. dan sezilarli darajada farq qiladi (Galton - Uotson jarayonlari).

Faraz qilaylik, $\{Z(t), 0 \leq t < \infty\}$ V. S. P. uzluksiz vaqt, bu erda $Z(t)$ t vaqtdagi zarralar sonini anglatadi. Biz $Z(0) = 1$ deb tahmin qilamiz, ya'ni ushbu jarayon vaqtning dastlabki momentini bitta zarrachadan boshlaydi. Keyinchalik, biz quyidagi belgilashlardan foydalanamiz:

$$P_n(t) = P(Z(t) = n) = P(Z(t + \tau) = n / Z(\tau) = 1), \tau \geq 0$$

va ushbu ehtimolliklarning hosil qiluvchi funksiyalari:

$$F(t, x) = \sum_{n=0}^{\infty} P_n(t) x^n, |x| \leq 1$$

va biz har doim $\Delta t \rightarrow 0$ qiymatlarda $P_n(\Delta t)$ ehtimolliklar quyidagicha ifodalanadi deb taxmin qilamiz:

$$\begin{aligned} P_1(\Delta t) &= 1 + p_1 \Delta t + o(\Delta t), \\ P_n(t) &= p_n t + o(\Delta t), \quad n \neq 1 \end{aligned} \quad (1)$$

$\{Z(t), 0 \leq t < \infty\}$ jarayoni “ehtimollik zichliklari” yordamida aniqlanadi ($p_n \geq 0$ da $n \neq 1$ va $p_1 < 0$) va faraz qilinadiki:

$$\sum_{n=0}^{\infty} p_n = 0 \quad (2)$$

p. f. kiritiladi

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} p_n x^n, |x| \leq 1 \quad (3)$$

Monografiya [1] dagi 5-teorema (B. A. Sevast'yanov, “Tarmoqlanuvchi jarayonlar”, Nashriyot, “Fan”, Moskva 1971, I-bob, §4, 27-bet) ga ko'ra, p. f. $F(t, x)$ differensial tenglamani qanoatlantiradi

$$\frac{\partial F}{\partial t} = f(F) \quad (4)$$

boshlang‘ich shart bilan

$$F(0, x) = x \quad (5)$$

Quyida biz, $f(x)$ kvadratik funksiya bo‘lgandagi holatini isbotlaymiz, ya’ni

$$f(x) = p_0 + p_1x + p_2x^2$$

Hosil qiluvchi $F(t, x)$ funksiya $\{Z(t), 0 \leq t < \infty\}$ jarayonning (4) tenglamaning yechimini (5) ning boshlang‘ich shart bilan yechimi sifatida kasr-chiziqli funksiya ko‘rinishida bo‘ladi.

(2) va (3) formulalardan $f(x)$ funksiyani quyidagi ko‘rinishda yozilishi mumkinligi kelib chiqadi:

$$f(x) = p_0 - (p_0 + p_2)x + p_2x^2$$

Bu shuni anglatadiki, jarayon boshida mavjud bo‘lgan bitta zarracha $\frac{p_0}{p_0 + p_2}$ ehtimollik bilan

yo‘qoladi yoki $\frac{p_2}{p_0 + p_2}$ ehtimollik bilan ikki zarraga aylanadi. Endi, $f(x)$ ni orqali $a = f'(1)$

va $b = f''(1)$ orqali ifodalaymiz:

$$f(x) = a(x-1) + \frac{b}{2}(x-1)^2 \quad (6)$$

Yaxshi ma’lumki, parametr $a = f'(1)$ nazorat qiluvchi hisoblanadi: $a < 0$ da, zarralar o‘rtacha soni $EZ(t)$ eksponensial ravishda tez kamayadi, $a = 0$ da bu son kuchli kamayish bilan

kamayadi ($\frac{2}{bt}$ kabi), va $a > 0$ da bu son eksponensial ravishda tez o‘sadi.

Hosil qiluvchi funksiya bo‘lgan $f(x)$ ni quyidagi ko‘rinishda ifodalaymiz

$$f(x) = a(x-1) + \frac{b}{2}(x-1)^2 \quad (7)$$

bu yerda $a = f'(1)$, $b = f''(1)$.

$$f(x) = x \quad (8)$$

(8)-chi tenglamadan tashqari $x = 1$ boshqa ildizga ega $x_0 \neq 1$ da $a \neq 0$ va u quyidagi formula bilan ifodalanadi

$$x_0 = 1 - \frac{2a}{b}.$$

Shuning uchun, quyidagi hollarda:

1) $a < 0$, $x_0 = 1 + \frac{2|a|}{b} > 1$,

2) $a = 0$, $x_0 = 1$ yagona ildiz,

3) $a > 0$, $x_0 = 1 - \frac{2a}{b} < 1$.

So‘nggi munosabatlardan jarayonning yo‘qolish ehtimoli kelib chiqadi.

$$q = \begin{cases} 1, & \text{npu } a \leq 0 \quad (p_0 \geq p_2), \\ 1 - \frac{2a}{b}, & \text{npu } a > 0 \quad (p_0 < p_2) \end{cases}$$

Endi doimiy vaqtli tarmoqlanish jarayoniga qaytamiz. doimiy vaqtli, p. f. tomonidan hosil qilingan $f(x)$, (6)-formula bilan aniqlangan. Jarayonning davom etish ehtimoli quyidagicha bo'ladi.

$$Q(t) = 1 - P_0(t) = \frac{e^{at}}{\frac{b}{2a}(e^{at} - 1) + 1} \quad (9)$$

Agar $a < 0$, ya'ni jarayon subkritik bo'lsa, unda (9) dan quyidagilar kelib chiqadi:

$$Q(t) \approx \frac{e^{at}}{1 + \frac{b}{2|a|}} = \frac{e^{at}}{x_0}, \quad t \rightarrow \infty \quad (10)$$

bu erda $x_0 = 1 + \frac{b}{2|a|}$ tenglamaning ildizi $f(x) = 0$. (10) nisbati Kolmogorovning klassik teoremasiga mos keladi, unga ko'ra

$$Q(t) = Ke^{at}(1 + o(t)), \quad t \rightarrow \infty \quad (11)$$

bu erda K – P. f turiga bog'liq bo'lgan ba'zi ijobiy doimiylik.. $f(x)$.

Chegaraviy munosabatlar (10) va (11) ni taqqoslaganda, quyidagicha xulosa qilamiz: agar P. f. $f(x)$ (6) formula bilan belgilanadigan bo'lsa, K (10) da quyidagiga teng degan xulosaga kelamiz:

$$K = \frac{1}{1 + \frac{b}{2|a|}}$$

Faraz qilaylik $a = 0$, da P. f. $f(x)$ (6) formulasi bilan belgilanadi. Bu holda, kritik jarayonning yo'qolish ehtimoli

$$Q(t) = 1 - P_0(t) = \frac{2}{bt + 2} = \frac{2}{bt}(1 + o(1)), \quad t \rightarrow \infty \quad (12)$$

va K ga tegishli Kolmogorov teoremasidagi doimiy $K = \frac{2}{b}$.

Teorema 1. Faraz qilaylik $\{Z(t), 0 \leq t < \infty\}$ dokritik uzluksiz vaqtli tarmoqlanuvchi jarayon mavjud bo'lib, uning hosil qiluvchi $f(x)$ funksiyasi formulasi (6) bilan belgilanadi.

Har qanday $k \geq 1$ holatda ham cheklovlar mavjud

$$\lim_{t \rightarrow \infty} P(Z(t) = k / Z(t) > 0) = p_k^* \quad (13)$$

Ishlab chiqarish funktsiyasi

$$F^*(x) = \sum_{k=1}^{\infty} p_k^* x^k, \quad |x| \leq 1$$

quyidagi shaklga ega:

$$F^*(x) = \frac{x}{x_0 - (x_0 - 1)x},$$

bu erda x_0 – tenglamaning ildizi $f(x) = 0$ birlikka teng emas ($x_0 > 1$).

Teorema 2. Faraz qilaylik $\{Z_t, t \geq 0\}$ ishlab chiqaruvchi $f(x)$ ($a = f'(1) < 0$). funktsiyaga ega dokritik doimiy vaqtli tasodifiy jarayon. Unda quyidagi baholar mavjud

$$\sup_{|x| \leq 1} |F^*(t, x) - F^*(x)| = O(e^{at}),$$

bu yerda $F^*(x) = \frac{x}{x_0 - (x_0 - 1)x}$, x_0 – Tenglamaning ildizi $f(x) = 0$, u kattaroq 1.

Shundan teorema (2) (11) ga ko‘ra kelib chiqadi

Teorema 3. Faraz qilaylik $\{Z_t, t \geq 0\}$ Subkritik tarmoqlanuvchi tasodifiy jarayon. Unda lokal limit teorema mavjud

$$\sup_n |P_n^*(t) - p_n^*| = O(e^{at}), \quad t \rightarrow \infty$$

bu yerda ehtimollik taqsimoti $\{p_n^*, n \geq 1\}$ ishlab chiqaruvchi funktsiyani hosil qiladi

$$F^*(x) = \sum_{n=1}^{\infty} p_n^* x^n = \frac{x}{x_0 - (x_0 - 1)x}$$

ya'ni tenglik mavjud

$$p_n^* = \frac{1}{x_0} \left[\frac{x_0 - 1}{x_0} \right]^{n-1}, \quad n \geq 1$$

Shunday qilib, chegara taqsimoti $\{p_n^*, n \geq 1\}$ geometrik taqsimotni hosil qiladi

$$P_n^* = b_0 \delta_0^{n-1}, \quad n \geq 1$$

parametrlar bilan (b_0, δ_0) , $b_0 = \frac{1}{x_0}$, $\delta_0 = \frac{x_0 - 1}{x_0}$.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Севастьянов Б. А. Ветвящиеся процессы. — Москва: Наука, 1971. — Гл. I, §4, стр. 27.
2. Климентов А. И. Теория вероятностей и её приложения к случайным процессам. — Москва: Изд-во МГУ, 1989.
3. Харрис Т. Е. Теория ветвящихся процессов. — Москва: Мир, 1966.

4. Feller W. An Introduction to Probability Theory and Its Applications. Vol. 1–2. — Wiley, 1968.